

Handreichung: Vergleich generischer Datenjournale (Stand: Juli 2023)

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Verlag	Elsevier (US)	Nature Publishing Group (UK)	MDPI AG (Schweiz) ¹	Ubiquity Press (gefördert durch das Committee on Data (CODATA) des International Science Council (ISC)) (UK)	F1000 Research Ltd (Taylor & Francis Group) (UK)
Erscheinungsrhythmus	5 Ausgaben im Jahr (Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember)	Kontinuierlich	12 Ausgaben im Jahr (monatlich)	Kontinuierlich	Kontinuierlich
Einreichung	Einreichung über: Editorial Manager® Einreichungsprozess: Video-Tutorial Checkliste	Einreichung über: Scientific Data (nature.com) Einreichungsprozess	Einreichung über: MDPI Submission - Login Einreichungsprozess: Template	Einreichung über: Login Data Science Journal (codata.org) Einreichungsprozess: Checkliste	Einreichung über: Login F1000Research Einreichungsprozess

¹ Anmerkung: Der Open-Access-Verlag MDPI AG steht häufig in der Kritik. Die TU9-Bibliotheken und Schweizer Bibliotheken haben einen Survey zur Wahrnehmung von Qualitätssicherungsprozessen bei wichtigen Wissenschaftsverlagen, darunter auch MDPI, durchgeführt. Der [Final Report](#) des Surveys zeigt einige kritische Punkte auf (siehe auch: <https://blog.tib.eu/2023/05/24/predatory-journals-brauchen-wir-noch-mehr-negativlisten/>).

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Upload-Größe			120 MB ⁱ	Keine Angabe (für einzelne Abbildungen: 20 MB ⁱⁱ)	
Datenformate	Alle Datentypen Empfohlene Datenformate ⁱⁱⁱ : <ul style="list-style-type: none"> • Vektorzeichnungen: EPS (oder PDF) • Farb- oder Graustufenfotos, min. 300 dpi: TIFF (oder JPEG) • Bitmap-Strichzeichnungen, min. 1000 dpi: TIFF (oder JPEG) • Tabellen: als bearbeitbarer Text (nicht als Bild) 	Alle Datentypen (auch experimentelle und Beobachtungsdaten sowie computergestützte und kuratierte Daten) Empfohlene Datenformate ^{iv} : <ul style="list-style-type: none"> • Texte: DOC, DOCX, TEX • Abbildungen: PDF, EPS, TIFF, JPG • Tabellen: XLS, XLSX, DOC, DOCX 	Alle Datentypen Empfohlene Datenformate (für u.a. Abbildungen und Tabellen) ^v : <ul style="list-style-type: none"> • TIFF, JPEG, EPS, PDF 	Das Manuskript ist einzureichen als: PDF, OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect ^{vi} Empfohlene Datenformate (für u.a. Abbildungen, Tabellen, Diagramme) ^{vii} : <ul style="list-style-type: none"> • JPG, TIFF, GIF, PNG, EPS • Empfohlen werden: Farbabbildungen, min.300 dpi, max. 20 MB • Strichzeichnungen: Original-Vektordatei (z.B. AI, EPS) 	Das Manuskript ist einzureichen als: Microsoft Word (DOC oder DOCX) oder RTF ^{viii}

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Metadaten	Siehe Template (u.a. Titel, Autor:innen, Datentyp und -format)	Siehe Template (u.a. Titel, Autor:innen ^{ix} , Methoden, Abstract)	Siehe Template (u.a. Titel, Autor:innen, Methoden)	Siehe Template (u.a. Titel, Autor:innen, Abstract)	Siehe Template (u.a. Titel, Autor:innen, Abstract)
Dokumentation		Es wird davon abgeraten, Texte, Abbildungen oder Tabellen als ergänzendes Dokumentationsmaterial (Supplementary File) einzureichen. Diese sollten in den Data Descriptor aufgenommen werden. ^x	Es wird empfohlen, Figuren, Abbildungen und Tabellen in den Data Descriptor aufzunehmen. Diese sollten nummeriert und mit einem kurzen Titel versehen werden. ^{xi} Für ergänzendes Dokumentationsmaterial gibt es keine Vorgaben für das Datenformat. Das Dokumentationsmaterial ist Bestandteil des Review-Prozesses. ^{xii}	Es wird empfohlen, Figuren, Abbildungen und Tabellen in den Data Article aufzunehmen. Abbildungen sind separat im Einreichungsprozess als ergänzendes Dokumentationsmaterial (Supplementary File) einzureichen. ^{xiii}	Es wird empfohlen, Figuren, Abbildungen und Tabellen in die Data Note (und hier an das Ende des Manuskripts) aufzunehmen. ^{xiv}

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Persistenter Identifikator (z.B. DOI)	DOI	DOI	DOI	DOI	DOI
Download und Export	Download als PDF	Download als PDF	Download als PDF (oder: als PDF mit Cover, als XML, als EPub oder Download des ergänzenden Materials)	Download als PDF (oder: als XML)	Download als PDF (oder: als XML)
Zugriffsrechte	Open Access	Open Access (Embargo-Frist: während des Review-Prozess) ^{xv}	Open Access	Open Access	Open Access
Lizenzen	CC BY CC BY NC ND ^{xvi}	CC BY 4.0 International ^{xvii}	CC BY (CC 0 wird für Daten empfohlen, es werden aber auch weitere Lizenzen akzeptiert ^{xviii})	CC BY	CC BY (CC 0 oder CC BY für Daten) ^{xix}
Zitation	RIS, BibTex, Refworks	RIS ^{xx} ; es wird angegeben, wie der Data Descriptor zitiert werden soll	RIS, BibTex, Endnote; es wird angegeben, wie der Data Descriptor zitiert werden soll (u.a. MDPI-Style, AMA-Style, Chicago-Style)	RIS, BibTex, Endnote, Reference Manager, Zotero, Mendely, ProCite, Refworks; es wird angegeben, wie der Research Article zitiert werden soll (u.a. Harvard-Style, MLA-Style, APA-Style, Chicago-Style)	BibTex, Endnote, Reference Manager, ProCite, Sente, Sciwheel
Vorschau	Vorschau des Data Article	Vorschau des Data Descriptor	Vorschau des Data Descriptor	Vorschau des Research Article	Vorschau der Data Note

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Bearbeitung und Versionierung	Es können Data Article veröffentlicht werden, die eine Aktualisierung wichtiger Datensätze enthalten, die bereits in Data in Brief veröffentlicht wurden (Update Article). ^{xxi}	Da Datensätze oftmals aktualisiert werden, wird empfohlen, Versionen des Datensatzes zu erstellen und im gewählten Datenrepositorium abzulegen. So kann gewährleistet werden, dass der veröffentlichte Data Descriptor auf aktuellen Datensätzen basiert. ^{xxii} Es können auch Data Descriptor veröffentlicht werden, die eine Aktualisierung wichtiger Datensätze enthalten, die bereits in Scientific Data (oder in einem anderen Datenjournal) veröffentlicht wurden.			Da die Data Note über einen Post-Publication-Peer-Review-Verfahren begutachtet wird, können unterschiedliche, um die Gutachter:innen-Hinweise aktualisierte Versionen des Artikels vorliegen. Jede Version der Data Note erhält einen neuen DOI.

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Auffindbarkeit		Indexierung in PubMed, MEDLINE, Google Scholar und Web of Science	Indexierung in Scopus, Web of Science, dblp, Inspec, RePEc ^{xxiii}	Indexierung in CrossRef, JISC KB+, Sherpa/Romeo, DOAJ, EBSCOHost, Scopus, Google Scholar ^{xxiv}	
Aufbewahrungsdauer (Forschungsdaten)		Vorgabe: mindestens 5 Jahre nach Veröffentlichung des Data Descriptor			

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Vorgegebenes/ empfohlenes Datenrepositorium	<p>Es werden keine Repositorien empfohlen, gesondert genannt wird jedoch das generische (und zu Elsevier gehörende) Repositorium, Mendeley Data^{xxv}</p> <p>Wichtig: Die Ablage der Forschungsdaten auf einem geeigneten Datenrepositorium ist Bestandteil des Einreichungsprozesses. Die Forschungsdaten müssen bei der Einreichung bereits auf einem Datenrepositorium abgelegt sein.^{xxvi}</p> <p>Video-Tutorial: „Suitable Data Repositories to Store your Data“</p>	<p>Empfohlen werden fachspezifische Repositorien, die bestimmte Kriterien erfüllen.^{xxvii}</p> <p>Gibt es kein geeignetes fachspezifisches Datenrepositorium, werden die generischen Datenrepositorien figshare und Data Dryad empfohlen.^{xxviii}</p> <p>Wichtig: Die Ablage der Forschungsdaten auf einem geeigneten Datenrepositorium ist Bestandteil des Einreichungsprozesses. Werden die Forschungsdaten nicht auf einem Datenrepositorium abgelegt, wird der Data Descriptor nicht begutachtet.^{xxix}</p>	<p>Forschungsdaten können auf Repositorien abgelegt werden oder als ergänzendes Material mit dem Manuskript eingereicht werden.</p> <p>Es werden keine Repositorien empfohlen. Es wird jedoch angegeben, dass Repositorien, die DataCite unterstützen, vorzuziehen sind.^{xxx} Für Software wird das Repositorium GitHub empfohlen.^{xxxi}</p> <p>Für die Ablage spezifischer Forschungsdaten, u.a. Nukleinsäuresequenzen, werden Repositorien empfohlen. Diese Empfehlungen finden sich hier.</p> <p>Es ist ein „Data Availability Statement“ abzugeben. Beispiele für Formulierungen finden sich hier.</p>	<p>Es werden fachspezifische und fächerübergreifende Repositorien empfohlen. Diese Empfehlungen finden sich hier.</p> <p>Es ist ein „Data Availability Statement“ abzugeben. Beispiele für Formulierungen finden sich hier.</p>	<p>Es werden fachspezifische und fächerübergreifende Repositorien empfohlen. Diese Empfehlungen finden sich hier.</p> <p>Es ist ein „Data Availability Statement“ abzugeben. Beispiele für Formulierungen finden sich hier.</p>

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Kosten	Article Publishing Charge (APC): 530 USD ^{xxxii}	Article Publishing Charge (APC): 1890 Euro (Europa) ^{xxxiii}	Article Publishing Charge (APC): 1600 CHF ^{xxxiv}	Article Publishing Charge (APC): 650 GBP ^{xxxv}	Article Publishing Charge (APC): 910 USD ^{xxxvi}
Weitere Dienstleistungen (u.a. Kuration, Qualitätsprüfung)	<p>Peer-Review-Prozess</p> <p>Hierbei geht es im Besonderen um die Nachvollziehbarkeit der Forschungsdaten. Diese wird u.a. anhand folgender Fragen bewertet: Do the Description and Data Make Sense? Do the Authors Adequately Explain its Utility to the Community? Are the Protocol/References for Generating Data Adequate? Is the Data Well Documented?^{xxxvii}</p> <p>Hier findet sich ein Tutorial für Begutachter:innen.</p>	<p>Peer-Review-Prozess^{xxxviii}</p> <p>Hierbei werden u.a. folgende Kriterien berücksichtigt: Experimental Rigour and Technical Data Quality, Completeness of the Description, Integrity of the Data Files and Repository Record^{xxxix}</p>	<p>Peer-Review-Prozess</p> <p>Während des Einreichungsprozesses haben die Autor:innen drei geeignete Begutachter:innen vorzuschlagen. U.a. Webseite, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der vorgeschlagenen Personen sind anzugeben.^{xl}</p> <p>Hier finden sich Leitfragen für Begutachter:innen (u.a. Leitfragen zur Datenbeschreibung, zur Datenqualität, zu Metadaten und zur Zugänglichkeit der Forschungsdaten).</p>	<p>Peer-Review-Prozess^{xli}</p> <p>Hier finden sich Leitfragen für Begutachter:innen (u.a. Leitfragen zum Inhalt und Aufbau, zu Abbildungen und zur Sprache des Artikels).</p>	<p>Author-led publishing model^{xlii} bzw. Post-publication peer-review model^{xliii}</p> <p>Der Peer-Review-Prozess findet nach der Veröffentlichung der Data Note statt. Hierfür hat die Autorin, hat der Autor mindestens fünf Gutachternvorschläge einzureichen (siehe Finding Article Reviewers). Die veröffentlichte Data Note hat zwei Peer-Review-Berichte zu erhalten. Hier finden sich Informationen für Begutachter:innen.</p>

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Weitere Informationen	<p>Dauer von der Einreichung zur Publikation: 4 Wochen^{xliv}</p> <p>Policy on the Use of Images or Personal Information of Patients or Other Individuals</p> <p>Leitfaden für Autor:innen</p> <p>Ein veröffentlichtes Data Paper darf zu jeder Zeit als Preprint auf jeder Webseite und jedem Repository veröffentlicht werden. Das akzeptierte Manuskript darf auf nicht-kommerziellen Webseiten unter einer CC-BY-NC-ND-Lizenz geteilt werden. Das veröffentlichte Data Paper darf in Einklang mit der gewählten Lizenz geteilt werden.^{xlv}</p> <p>Tipps für die Verlinkung von Data Article und dazugehörigen Forschungsdaten</p> <p>Deposit Policy (Sherpa/Romeo)</p>	<p>Dauer von der Einreichung zur Publikation: 16 Wochen^{xlvi}</p> <p>Human Data Submission Checklist</p> <p>Ein veröffentlichter Data Descriptor darf nach sechs Monaten Embargo-Frist^{xlvii} auf der eigenen Webseite und/oder auf einem (institutionellen) Repository zweitveröffentlicht werden (jedoch nicht unter einer CC-Lizenz). Hierbei ist die DOI und ein Link zur URL des veröffentlichten Data Descriptor zu nennen.^{xlviii}</p> <p>Deposit Policy (Sherpa/Romeo)</p>	<p>Dauer von der Einreichung zur Publikation: 6 Wochen^{xlix}</p> <p>Ein veröffentlichter Data Descriptor, einschließlich Abbildungen und Tabellen, darf vollständig oder teilweise wiederverwendet werden, ohne dass eine besondere Genehmigung erforderlich ist. Der Original-Data-Descriptor, die Erstveröffentlichung, ist hierfür jedoch stets deutlich zu zitieren.^l</p> <p>Deposit Policy (Sherpa/Romeo)</p>	<p>Dauer von der Einreichung zur Publikation: 10 Wochen^{li}</p> <p>Leitfaden für Autor:innen</p> <p>Die Autor:innen behalten das Urheberrecht und gewähren der Zeitschrift das Recht der Erstveröffentlichung.</p> <p>Ein veröffentlichter Research Article darf zu jeder Zeit, vor und während der Einreichung, z.B. auf einem institutionellen Repository oder in einer Buchpublikation veröffentlicht werden. Der Original-Research-Article, die Erstveröffentlichung, ist hierfür jedoch stets deutlich zu zitieren.^{lii}</p> <p>Preprint-Policy</p> <p>Deposit Policy (Sherpa/Romeo)</p>	<p>Dauer von der Einreichung zur Publikation: 1 Woche^{liii}</p> <p>Leitfaden für Autor:innen</p> <p>Deposit Policy (Sherpa/Romeo)</p>

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Anmerkungen	<p>Es gilt eine exklusive Lizenzvereinbarung: die Autor:innen behalten die wissenschaftlichen Nutzungsrechte und das Urheberrecht, Elsevier erhält die Veröffentlichungs- und Vertriebsrechte.^{liv}</p> <p>Tracking des eingereichten und akzeptierten Data Article</p>	Für alle Fachbereiche der Naturwissenschaften, der Medizin, der Ingenieurwissenschaften und der Sozialwissenschaften geeignet	Für Datensätze und ihre Beschreibung, für anwendungsbezogene und experimentelle Daten in den Naturwissenschaften, im Gesundheitswesen, in der Medizin und in den Bereichen Finanzen, Unternehmen und Wirtschaft, für datenbezogene Prozesse (u.a. Datenverarbeitung, -analyse, -pflege, -kuratierung) ^{lv}	Für alle Fachbereiche	Für alle Fachbereiche
Nutzungsmetriken (Datenartikel)	Zitation; Captures (Readers, z.B. auf Mendeley Data); Social Media (Tweets, z.B. auf Twitter); PlumXMetrics	Zitation (Web of Science, CrossRef) ^{lvi} , Altmetrics (u.a. Erwähnung in Nachrichten, auf Blogs und auf Social Media, z.B. Twitter) ^{lvii} , Zugriff	Altmetrics (Readers, z.B. auf Mendeley Data); Social Media (Tweets, z.B. auf Twitter)	Ansichten (views), Downloads	Ansichten (views), Downloads
Nutzungsmetriken (Datenjournal)	Downloads ; CiteScore: 2.6	Downloads: 3.418.726 (in 2021); 2-Year Impact Factor: 8.501; 5-Year Impact Factor: 11.211; Eigenfactor® Score: 0.04575; Article Influence Score: 3.515 ^{lviii}	CiteScore: 4.6 ^{lix} ; Impact Factor: 2.6 (in 2022) ^{lx} ; 5-Year Impact Factor: 3.0 (in 2022) ^{lxi}		

	Data in Brief (Data Article)	Scientific Data (Data Descriptor)	Data (Data Descriptor)	Data Science Journal (DSJ) (Research Article)	F1000 Research (Data Notes)
Kontakt	Für Anfragen aller Art: dib-me@elsevier.com (siehe auch Support Center: https://service.elsevier.com/app/contact/support-hub/publishing/)	Für allgemeine redaktionelle Anfragen zu Forschungsdaten, einschließlich Fragen zur Einreichung von Manuskripten, sowie für Anfragen zum Beratungsgremium oder zum Redaktionsausschuss: scientificdata@nature.com (siehe auch Kontakt-Webseite: https://www.nature.com/sdata/contact)	Kontakt-Adresse: data@mdpi.com	Kontakt-Adresse: https://datascience.codata.org/contact	Kontakt-Adresse: https://f1000research.com/contact
Online-ISSN	2352-3409	2052-4463	2306-5729	1683-1470	2046-1402
DOAJ-Eintrag	Data in Brief – DOAJ	Scientific Data – DOAJ	Data – DOAJ	Data Science Journal – DOAJ (besitzt das DOAJ-Seal)	F1000Research – DOAJ (besitzt das DOAJ-Seal)
URL	https://www.sciencedirect.com/journal/data-in-brief	https://www.nature.com/sdata/	https://www.mdpi.com/journal/data/about	https://datascience.codata.org/	https://f1000research.com/

-
- ⁱ Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions> [17.07.23]
ⁱⁱ Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions#figures--tables> [18.07.23]
ⁱⁱⁱ Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/guide-for-authors> [04.07.23]
^{iv} Hier finden Sie weiterführende Informationen zu den unterstützten Datenformaten: <https://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines#sec-8> (u.a. Vorgaben zu Schaubildern, Diagrammen, chemischen Strukturen, Tabellen und mathematischen Gleichungen)
^v Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions#suppmaterials> [17.07.23]
^{vi} Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions#submission-checklist> [18.07.23]
^{vii} Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions#figures--tables> [18.07.23]
^{viii} Siehe: <https://f1000research.com/for-authors/article-guidelines> [04.04.24]
^{ix} Siehe: <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/authorship> [26.06.23]
^x Siehe: <https://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines#si> [26.06.23]. Zudem sind folgende Richtlinien für die Erstellung, Zitierung und Einreichung von ergänzenden Informationen zu berücksichtigen: <https://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines#si> [26.06.23]
^{xi} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions#suppmaterials> [17.07.23]
^{xii} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions#suppmaterials> [17.07.23]
^{xiii} Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions#figures--tables> und <https://datascience.codata.org/about/submissions#submission-checklist> [18.07.23]
^{xiv} Siehe: <https://f1000research.com/for-authors/article-guidelines/data-notes> [04.04.24]
^{xv} Siehe: <https://www.nature.com/sdata/faq#q2> [26.06.23]
^{xvi} Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/open-access-journal> [03.07.23]
^{xvii} Siehe: <https://www.nature.com/sdata/faq#q2> [26.06.23]
^{xviii} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions#preparation> [17.07.23]
^{xix} Siehe: <https://f1000research.com/for-authors/data-guidelines> [04.04.24]
^{xx} Es wird empfohlen, bei der Zitierung von Quellen im Data Descriptor folgendes Zitationsformat zu verwenden: https://www.nature.com/sdata/publish/submission-guidelines#data_citations [26.06.23]
^{xxi} Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/guide-for-authors#txt3701> [04.07.23]
^{xxii} Siehe: <https://www.nature.com/sdata/policies/data-policies> [26.06.23]
^{xxiii} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data> [17.07.23]
^{xxiv} Siehe: <https://datascience.codata.org/about> [18.07.23]
^{xxv} Siehe: <https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/research-data/data-base-linking#repositories> [03.07.23]
^{xxvi} Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/guide-for-authors#txt3701> [03.07.23]

- xxvii Diese Kriterien umfassen: langfristige Aufbewahrung der Datensätze in ihrer veröffentlichten Form (mindestens 5 Jahre nach der Veröffentlichung), Vergabe eines persistenten Identifikators für die Datensätze, freie Zugänglichkeit zu den Datensätzen, Unterstützung offener Lizenzen (CC 0 oder CC BY), Prüfung der Datensätze, Embargo während des Peer-Review-Prozesses (siehe: <https://www.nature.com/sdata/policies/repositories>) sowie <https://www.nature.com/sdata/faq#q2>). Folgende fachspezifischen Datenrepositorien werden empfohlen: <https://www.nature.com/sdata/policies/repositories>
- xxviii Siehe: <https://www.nature.com/sdata/policies/repositories> sowie <https://www.nature.com/sdata/faq#q2> [26.06.23]. Der Upload der Forschungsdaten auf figshare oder Data Dryad sollte dabei über ein in den Einreichungsprozess integriertes System erfolgen. Eine Anleitung findet sich hier: <https://www.nature.com/documents/scidata-uploading-to-figshare.pdf> [26.06.23]
- xxix Siehe: <https://www.nature.com/sdata/policies/repositories> [26.06.23]
- xxx Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions#suppmaterials> [17.07.23]
- xxxi Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions#suppmaterials> [17.07.23]
- xxxii Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/open-access-journal> [03.07.23]
- xxxiii Die Article Publishing Charges (APC) decken 100 GB Speicherplatz bei figshare ab (siehe: <https://www.nature.com/sdata/faq#q2>) [26.06.23]
- xxxiv Siehe: <https://www.mdpi.com/apc> [17.07.23]
- xxxv Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions#publication-fees> [18.07.23]
- xxxvi Siehe: <https://f1000research.com/for-authors/article-processing-charges> [04.04.24]
- xxxvii Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/guide-for-authors#txt3701> [04.07.23]
- xxxviii Nach der Einreichung, wird der Data Descriptor entweder angenommen ohne Aufforderung zu einer redaktionellen Überarbeitung, mit Aufforderung zu einer geringfügigen redaktionellen Überarbeitung (1 Monat Zeit), mit Aufforderung zu einer größeren redaktionellen Überarbeitung (3 Monate Zeit) oder dieser wird abgelehnt (siehe: <https://www.nature.com/sdata/policies/for-referees>) [26.06.23]
- xxxix Siehe: <https://www.nature.com/sdata/policies/for-referees> [26.06.23]
- xl Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions> [17.07.23]
- xli Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions> [18.07.23]
- xlii Siehe: <https://f1000research.com/about> [04.04.24]
- xliii Siehe: <https://f1000research.com/for-authors/article-guidelines/data-notes> [04.04.24]
- xliv Siehe: [Data in Brief – DOAJ](#) [03.07.23]
- xlv Siehe: <https://www.elsevier.com/about/policies/copyright> sowie <https://www.elsevier.com/about/policies/sharing> sowie <https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses> [03.07.23]
- xlvi Siehe: [Scientific Data – DOAJ](#) [26.06.23]
- xlvii Siehe: <https://www.springernature.com/gp/open-research/policies/journal-policies> [26.06.23]
- xlviii Siehe: <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/self-archiving-and-license-to-publish> sowie <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/self-archiving-and-license-to-publish#terms-for-use> [26.06.23]
- xliv Siehe: [Data – DOAJ](#) [17.07.23]

^l Siehe: <https://www.mdpi.com/openaccess> [17.07.23]

^{li} Siehe: [Data Science Journal – DOAJ](#) [18.07.23]

^{lii} Siehe: <https://datascience.codata.org/about/submissions#copyright-notice> [18.07.23]

^{liii} Siehe: <https://doaj.org/toc/2046-1402> [04.04.24]

^{liv} Siehe: <https://www.elsevier.com/journals/data-in-brief/2352-3409/open-access-journal> [03.07.23]

^{lv} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/about> [17.07.23]

^{lvi} Die Anzahl der Zitate wird von Web of Science und CrossRef bereitgestellt. Die Zählungen können je nach Dienst variieren und sind von der Verfügbarkeit der Daten abhängig. Die Zählungen werden täglich aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

^{lvii} Hierbei wird eine Punktzahl, der Altmetric-Score, berechnet – auf der Grundlage der Online-Beachtung, die ein Data Paper erhält. Soziale Medien und Mainstream-Nachrichtenmedien sind die Hauptquellen für die Berechnung des Scores.

^{lviii} Siehe: <https://www.nature.com/sdata/faq#q2> sowie <https://www.nature.com/nature-portfolio/about/journal-metrics> [04.07.23]

^{lix} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions> [17.07.23]

^{lx} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data/instructions> [17.07.23]

^{lxi} Siehe: <https://www.mdpi.com/journal/data> [17.07.23]

	Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de .
---	---